

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ризакулов Шерзод Шермуратович

PhD, доцент кафедры «Финансы и цифровая экономика»

СМОП между ТГЭУ и УрГЭУ

E-mail: sherzod_piter@mail.ru

10.5281/zenodo.14247839

Аннотация. В статье рассматриваются виды и системы возникновения инвестиционных рисков под воздействием внутренних и внешних факторов в условиях рыночной экономики. Предложены методы управления инвестиционными рисками и учет факторов, влияющих на эффективность инвестиционной деятельности. Статья подчеркивает важность комплексного подхода к управлению инвестиционными рисками, использование разнообразных методов защиты капитала и учета факторов, влияющих на успешность инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, управление рисками, инвестиции, предприятие

ВВЕДЕНИЕ

Глобальной целью функционирования экономики страны является обеспечение экономической надежности всей ее системы. Прежде всего, это способность экономических и организационных решений обеспечить в определенных пределах регулируемость системы по таким основным характеристикам, как рентабельность (доходность), финансовая устойчивость и требуемый уровень риска. Риск в рыночной экономике сопутствует любому управленческому решению. Особенно это относится к инвестиционным решениям, последствия, принятия которых сказываются на деятельности

предприятия в течение длительного периода времени. Финансовая и иные виды деятельности предприятия сопряжены с принятием рискованных решений, связанных с неопределенностью большого количества факторов их осуществления.

Основная цель инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов состоит в увеличении дохода от инвестиционной деятельности при минимальном уровне риска инвестиционных вложений. Поиск оптимального сочетания доходности и риска предполагает необходимость учета действия множества разных факторов, что делает эту задачу весьма сложной. Вместе с тем решение данной проблемы является условием эффективности любой экономической деятельности.

В последние годы в Узбекистане появилось достаточно много научных трудов, посвященных риск-менеджменту. В них рассматриваются вопросы, связанные с управлением финансовыми и банковскими рисками на сложившихся финансовых рынках. Однако сфера реализации инвестиционных проектов недостаточно освещена в силу ее новизны и высокой степени риска в условиях рыночной экономики. В предпринимательской деятельности принято объяснять риски интенсивностью использования производственного и финансового рычагов.

Если рискованность в банковской деятельности составляют кредитные, процентные и валютные риски, а в торговой сфере – коммерческие, то в производственной деятельности они дополняются техническими, снабженческими и операционными [1].

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Инвестиционный риск представляет собой вероятность возникновения финансовых потерь в виде дохода, прибыли вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности. Доходность и риск, как известно,

являются взаимосвязанными категориями. Инвестиционный риск - вероятность полной или частичной потери своих вложений или не получения ожидаемого дохода (прибыли).

Наиболее общими закономерностями, отражающими взаимную связь между принимаемым риском и ожидаемой доходностью деятельности инвестора, являются следующие:

- более рискованным вложениям, как правило, присуща более высокая доходность;
- при росте дохода уменьшается вероятность его получения, в то время как определенный минимально гарантированный доход может быть получен практически без риска.

Оптимальность соотношения дохода и риска означает достижение максимума для комбинации «доходность-риск» или минимума для комбинации «риск-доходность». При этом должны одновременно выполняться два условия:

- ни одно другое соотношение доходности и риска не может обеспечить большей доходности при данном или меньшем уровне риска;
- ни одно другое соотношение доходности и риска не может обеспечить меньшего риска при данном или большем уровне доходности.

Поскольку на практике инвестиционная деятельность связана с множественными рисками и использованием различных ресурсных источников, количество оптимальных соотношений возрастает. В связи с этим для достижения равновесия между риском и доходностью необходимо использовать пошаговый метод, путем последовательных приближений.

Инвестиционная деятельность связана с различными видами рисков, но наиболее значимые и специфичные из них – это общие риски; специфические риски и риски проектного финансирования [2]. Общие риски включают риски, одинаковые для всех участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования, они определяются факторами, на которые инвестор при

выборе объектов инвестирования не может повлиять. Риски подобного рода в теории инвестиционного анализа называют систематическими. К основным видам этих рисков можно отнести внешнеэкономические риски, возникающие в связи с изменением ситуации во внешнеэкономической деятельности, и внутриэкономические риски, связанные с изменением внутренней экономической среды. В свою очередь, данные виды рисков выступают как синтез более частных разновидностей рисков.

Социально-политический риск объединяет совокупность рисков, возникающих в связи с изменениями политической системы, расстановки политических сил в обществе, политической нестабильностью. Политические и страновые риски инвесторы принимают на себя в случае небольших или краткосрочных вложений с соответствующим увеличением ставки. При инвестиционном кредитовании или проектном финансировании снижение риска может обеспечиваться за счет предоставления гарантий государства. Риски, связанные с мерами государственного регулирования, включают изменения административных ограничений инвестиционной деятельности, экономических нормативов, налогообложения, валютного регулирования, процентной политики, регулирования фондового рынка и законодательных изменений. Конъюнктурный риск связан с неблагоприятными изменениями общей экономической ситуации или положением на отдельных рынках. Данный риск может возникнуть, в частности, вследствие смены стадий экономического цикла развития страны или конъюнктурных циклов развития мирового инвестиционного рынка.

Инфляционный риск возникает вследствие того, что при высокой инфляции денежные суммы, вложенные в объекты инвестирования, могут не покрываться доходами от инвестиций. Инфляционный риск, как правило, ложится полностью на инвесторов, которые должны правильно оценить перспективы развития инфляционных процессов, поэтому при исследовании инвестиционных качеств предполагаемых объектов принято закладывать

прогнозные темпы инфляции. Риск ухудшения условий для данной сферы деятельности включает риски, связанные с возможностью усиления конкуренции, изменением требований потребителей, банковскими кризисами и др.

К прочим рискам можно отнести риски, возникающие в связи с экономическими преступлениями, недобросовестностью хозяйственных партнеров, возможностью неисполнения ими взятых на себя обязательств. Специфические риски в отличие от общих рисков сугубо индивидуальны для каждого инвестора. Они агрегируют все виды рисков, связанных с инвестиционной деятельностью конкретного субъекта. Специфические риски могут быть связаны с непрофессиональной инвестиционной политикой, нерациональной структурой инвестируемых средств, другими факторами, негативные по следствия, которых можно в существенной степени избежать при повышении эффективности управления инвестиционной деятельностью. При проектном финансировании следует учитывать следующие виды рисков:

- непроработанность проектной документации; производственно-технологический риск;
- изменение приоритетов в развитии предприятия;
- неопределенность целей, интересов и поведение предприятий участников проекта;
- риск несоответствия существующих направлений сбыта и требований к сбыту продукции в соответствии с проектом;
- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации участников проекта; риск несвоевременной реализации проекта и выхода на расчетную эффективность и др.

Несмотря на потенциальную негативность последствий и потерь, вызванных наступлением того или иного рисков фактора, проектный риск тем не менее является своеобразным «двигателем прогресса», источником возможной прибыли. Таким образом, задача лица, принимающего решение,

это не отказ от рисков вообще, а принятие решения с учетом инвестиционного риска.

На рисунке 1 представлены факторы, влияющие на инвестиционный риск в условиях рыночной экономики.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на инвестиционный риск в условиях рыночной экономики

Алгоритм действий по учету риска инвестиционного проекта при принятии решения по нему включает проведение качественного анализа проектного риска, оценку финансовой реализуемости и эффективности проекта в условиях неопределенности и измеренного риска, разработку мероприятий по снижению риска рассматриваемого инвестиционного

проекта. Следует отметить, что только понимание природы инвестиционного риска и его количественная оценка позволит менеджерам эффективно управлять долгосрочными инвестициями. На первое место выдвигаются способы и методы непосредственного воздействия на уровень риска с целью его максимального снижения, повышения безопасности и финансовой устойчивости предприятия, на котором реализуется инвестиционный проект. Действия по снижению риска ведутся в двух направлениях:

- 1) избежание появления возможных рисков;
- 2) снижение воздействия риска на результаты производственной деятельности.

Первое направление заключается в попытке избежать любого возможного для фирмы риска. Решение об отказе от риска может быть вынесено на стадии принятия решения, а также путем отказа от какого-то вида деятельности, в которой предприятие уже участвует.

К исключению появления возможных рисков относится отказ от использования в высоких объемах кредитного капитала (избежание финансового риска), отказ от чрезмерного использования инвестиционных низколиквидных активов (избежание риска снижения ликвидности). Данное направление снижения риска наиболее простое и радикальное: оно позволяет полностью избежать возможных потерь, но и не дает возможности получить тот объем прибыли, который связан с рискованной деятельностью.

Процесс регулирования инвестиционных рисков связана с разработкой мероприятий по их страхованию. В качестве объектов страхования может рассматриваться как весь комплекс рисков, присущих данному виду инвестирования, так и наиболее значимые риски (в частности те, на долю которых приходится свыше 5 % от значения совокупных рисков). В последнем случае существенные риски выделяются в отдельный блок с тем, чтобы выработать конкретные мероприятия по их снижению. Общими способами страхования риска является диверсификация рисков, создание специальных

резервов, полная или частичная передача рисков специализированным кредитно-финансовым институтам – страховым компаниям, система заключения срочных контрактов и сделок на рынке ценных бумаг, предоставление гарантий, включение защитных оговорок в заключаемые договоры. Завершающей стадией процесса управления риска ми выступает ретроспективный анализ результатов. Про ведение такого анализа вполне обоснованно, так как дает возможность сравнивать планируемые и достигнутые результаты регулирования рисков, учесть полученный опыт для оптимизации процесса регулирования рисков в будущем [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвестиционные проекты реализуются ради финансовой выгоды, поэтому все необходимые затраты планируются заранее, а в дальнейшем, в рамках реализации проекта, должен осуществляться квалифицированный финансовый менеджмент, так как риск появления незапланированных затрат есть всегда.

Таким образом, приведенный методологический подход к управлению инвестиционными рисками может быть использован при подготовке решений о реализации инвестиционных проектов на промышленных предприятиях. Оптимальный набор инструментов, исследованных в данной работе, позволит избежать инвесторам использование дополнительных финансовых ресурсов. Безусловно, использование предложенных методов управления инвестиционными рисками требует накопления больших объемов информации, средств ее обработки, обширного багажа теоретических и практических знаний, высокой квалификации специалистов-аналитиков, их способности к конструктивному мышлению и прогнозным оценкам. Все это делает процесс управления рисками весьма сложным, трудоемким и дорогостоящим. Однако, как показывает практика, недостаточное внимание к процессам регулирования рисков ставит под вопрос не только возможность

максимизации прибыли, но и финансовую устойчивость субъектов инвестиционной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» № ЗРУ-598 от 25.12.2019 г.
2. Инвестиционная деятельность / Н. В. Киселева, Т. В. Боровикова, Г. В. Захарова и др. М. : Кнорус. 2005.
3. Карпов, А. В. Формирование единой системы классификации рисков в инвестиционной деятельности / А. В. Карпов // Финансы и кредит. 2008. № 29. С. 22–28.
4. Шibaева, Н. А. Системообразующие элементы анализа и оценки эффективности управления инвестиционными процессами / Н. А. Шibaева, О. В. Глазков // Региональная экономика. 2008. № 8. С. 24–23.
5. Разумов, И. В. Качество менеджмента и инвестиционная привлекательность промышленных предприятий / И. В. Разумов // Финансы и кредит. 2007. № 20. С. 12–13.